

Mise au point d'une méthode de détection de la résistance de *Microdochium nivale* vis-à-vis de l'azoxystrobine sur pelouse dans le cadre du plan de surveillance 2018

Rédacteurs : Florent Remuson, Marie-France Gérentes, Benoit Barrès

Résumé :

En 2018, la mise au point d'une méthode de détection de la résistance aux fongicides de *Microdochium nivale*, agent de la fusariose froide des pelouses, concerne la substance active azoxystrobine représentant de la famille des QoI (Quinone outside Inhibitors) appelée aussi strobilurines. Cette mise au point d'analyse repose sur des tests biologiques en croissance mycélienne des souches isolées, sur milieu artificiel amendé en fongicide. Il était prévu 2 prélèvements de la région Nouvelle-Aquitaine, aucun échantillon n'a pu être réalisé et envoyé au laboratoire.

Mots clés : *Microdochium nivale*, résistance, pelouse.

Contexte

La fusariose froide, causée par le champignon *Microdochium nivale*, est le pathogène le plus problématique sur les golfs et terrains de sports lors de la période hivernale. C'est un des rares champignons capable de se développer à des températures inférieures à 10°C. Il est capable de provoquer des dégâts très importants sur les greens de golf causant des aspects esthétiques altérés. Différents paramètres sont à l'origine du développement de la fusariose froide. Certains sont contrôlables comme la fertilisation, le travail mécanique, le type de cultivars. D'autres ne le sont pas et sont importants pour le développement du pathogène comme les conditions climatiques (température, humidité). Ainsi l'occurrence de la maladie est difficile à contrôler sans recours aux fongicides. Depuis 20 ans, les souches de fusariose froide reçoivent alternativement 3 familles différentes de fongicides : triazoles, phénylpyrolles et strobilurines. Au fil des années, des souches plus ou moins résistantes aux différentes familles chimiques ont pu être sélectionnées et provoquer ainsi une baisse d'efficacité des fongicides.

C'est pourquoi il est nécessaire de suivre ce pathogène dans le cadre du plan de surveillance des résistances aux produits phytosanitaires. Cette surveillance porte sur la famille chimique des strobilurines avec l'azoxystrobine comme représentant. Ce plan de surveillance a pour objectif de mettre au point une méthode par tests biologiques de détection de souches résistantes en croissance mycélienne.

Matériels et Méthodes

Prélèvements

Le programme de prélèvement est élaboré au niveau national en fonction des enjeux agronomiques. Les prélèvements sont réalisés sous coordination régionale dans le cadre du réseau de surveillance biologique du territoire (fiche de prélèvement en Annexe 1). Les tests de résistance sont réalisés par l'unité CASPER (Caractérisation et Suivi des Phénomènes d'Evolution des Résistances aux produits de protection des plantes) du laboratoire de l'Anses-Lyon.

Tableau 1 : Récapitulatif des prélèvements attendus et reçus au laboratoire dans le cadre du plan de surveillance 2018 pour la thématique « résistance de *M. nivale* des pelouses à l’azoxystrobine ».

Région	Nombre de prélèvements prévus	Nombre d’échantillons reçus (exploitables et inexploitable)	Nombre d’échantillons reçus et analysés
Nouvelle-Aquitaine	2	0	0
TOTAL	2	0	0

Le plan de surveillance 2018 (Annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2018-21**) prévoyait 2 prélèvements (parcelles) répartis sur la région Nouvelle-Aquitaine. Aucun échantillon n’a été reçu au laboratoire.

Figure 1 : Répartition des prélèvements prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2018 sur la résistance *M. nivale*.

Partenaires

Nous remercions l'expert national de la filière ainsi que le réseau des préleveurs.

Référence(s) citée(s)

Instruction technique **DGAL/SDQSPV/2018-21** :

<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-21>

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022

Annexe(s)

Annexe 1 : Fiche de prélèvement

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT

Microdochium nivale / gazons / QoI-P (azoxystrobine)

Objet : identifier par des méthodes de tests biologiques des phénomènes de résistances de la fusariose du gazon (*Microdochium nivale*) aux QoI-P.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des QoI-P. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans l'annexe 3 de la Note de Service DGAL/SDQSPV/2018-21.

Période(s) de prélèvement : printemps - été

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit

- 30 à 40 feuilles avec des taches caractéristiques
- Ne pas prélever de feuilles humides
- répartir la collecte sur la parcelle de la façon la plus homogène possible

Conditionnement :

- s'il y a de l'humidité, laissé sécher 24 à 48 heures
- envelopper le lot de feuilles dans du papier absorbant
- les feuilles peuvent ensuite être placées dans une enveloppe papier (PAS DE SAC PLASTIQUE !)

Expédition :

- compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive
- joindre cette fiche au prélèvement
- envoyer les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mardi)
- prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi florent.remuson@anses.fr

ANSES LYON - Unité CASPER

Florent REMUSON

31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07

Tél : 04.78.69.68.35 (ligne directe) – 04.78.72.65.43 (standard)

Fax : 04.78.61.91.45

PLAN DE SURVEILLANCE RESISTANCE 2018

BIOAGRESSEUR(S) : <i>Microdochium nivale</i> (fusariose)	N° Laboratoire
HÔTE(S) : gazons, pelouses, greens	N° 18-.....
PRODUIT(S) : Azoxystrobine (QoI-P)	

INFORMATIONS PARCELLE	INFORMATIONS PRELEVEMENT
Type parcelle : <small>(champs, jachère, jardin, serre, verger, sans objet...)</small>	Identifiant du prélèvement : 18-__-__ <small>(année-numéro département-numéro ; exemple : 18-09-001)</small>
Conduite culturale : <small>(biologique, conventionnelle, essai non traité, essai traité...)</small>	Nom préleveur :
Code postal :	Date prélèvement :
Commune :	Suivi du protocole de prélèvement : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Coordonnées GPS de la parcelle : <small>(dans la parcelle, en degré décimal ex : lat 45.7273 – long 4.8280)</small>	Si non, raison : <small>(bioagresseur trop rare...)</small>
Latitude :	
Longitude :	Parcelle déjà prélevée ? : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Si existant, identifiant parcelle :	Si oui, identifiant prélèvement passé :

PROGRAMME DE TRAITEMENT (selon bioagresseur : fongicide(s), insecticide(s) ou herbicide(s), produits appliqués durant le cycle de la culture, avant le prélèvement)						
Nom de la substance active (ou produit commercial)						
Nombre d'applications						
Dose (optionnel)						

Commentaire(s), remarque(s) :

.....

.....

EXPEDITEUR	FACTURATION
Nom, Prénom :	Organisme :
Organisme :	Adresse :
Adresse :
Téléphone :	Téléphone :
Email :	Email :

Cadre réservé au laboratoire	Prog : 18-019-PSURV
Date de réception : N° : 18-..... Echantillon valide : <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Si non, raison :	
.....	